

Original paper

O'QUVCHILARDA TAHLIL QILISH LAYOQATINI SHAKLLANTIRISHDA TAT TEKNOLOGIK YONDASHUVIDAN FOYDALANISH

© O.N. Shukurboyeva¹✉

¹ Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'quvchilarda badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirish pedagogik muammo sifatida yoritilgan. Tahlil layoqatini shakllantirishning ahamiyati, uning shaxsni shakllantirishdagi o'rni ochib berilgan. O'quvchini badiiy asarlarni tahlil qilishga yo'naltiruvchi topshiriqlar maktab darsliklarida berilgan asarlar misolida ko'rsatilib, metodik tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: O'quvchilarda badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirish. Ularning estetik did, obrazli va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: darslik, badiiy tahlil layoqatini shakllantiruvchi vositalar, TAT texnologik yondashuvi, differensial topshiriqlar

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Ushbu maqolada bugungi o'quvchini qanday qilib badiiy asar mutolaasi va tahliliga qiziqtirish, ularda qaysi yo'l bilan badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirish haqida fikr yuritildi hamda zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan, tabaqalashtirilgan topshiriqlar hamda tahlilga bosqichma-bosqich olib boruvchi texnologik yondashuvdan foydalanish tahlil layoqatini shakllantirishi namunalari asosida isbotlandi.

XULOSA: o'quvchilarda badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirish bugungi kun uchun juda muhim. Bunday layoqat shakllangan o'quvchi kelajakda mustaqil dunyoqarashli, hayotiy muammolarga yechim topa oladigan, o'zgaralar qalbi va dardini anglay oladigan shaxs bo'lib yetishadi. Bu jarayonning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi esa o'quvchining mantiqiy va tanqidiy fikrlashi, estetik didi va obrazli tafakkurini, nutqi va mulohaza yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tahlil, layoqat, darslik, obrazli fikrlash, badiiy asar mutolaasi, tasavvur, anglash

Iqtibos uchun: Shukurboyeva O.N. O'quvchilarda tahlil qilish layoqatini shakllantirishda tat texnologik yondashuvidan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.106–115.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TAT-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ У УЧАЩИХСЯ СПОСОБНОСТИ К АНАЛИЗУ

© O.N. Шукурбоева¹✉

¹ Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы,
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье освещена проблема формирования у учащихся способности анализа художественных произведений как педагогическая задача. Раскрыта значимость формирования аналитических способностей и их роль в становлении личности. Задания, направляющие ученика к анализу художественных произведений, показаны на примере произведений, представленных в школьных учебниках, даны методические рекомендации.

ЦЕЛЬ: формирование у учащихся способности анализа художественных произведений. Развитие их эстетического вкуса, образного и логического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: учебник, средства формирования аналитических способностей, технологический подход ТАТ, дифференцированные задания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье рассмотрено, как заинтересовать современного ученика чтением и анализом художественного произведения, каким образом формировать у них способность анализа художественных произведений. Было показано, что использование современных технологий, возможностей искусственного интеллекта, дифференцированных заданий, а также технологического подхода, ведущего к анализу поэтапно, способствует формированию аналитических способностей учащихся, что подтверждено на основе примеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование у учащихся способности анализа художественных произведений имеет большое значение в наше время. Ученик, обладающий такой способностью, в будущем станет личностью с самостоятельным мировоззрением, способной находить решения жизненных проблем, понимать сердце и боль других. Правильная организация этого процесса способствует развитию у учащегося логического и критического мышления, эстетического вкуса, образного мышления, речи и навыков рассуждения.

Ключевые слова: анализ, способность, учебник, образное мышление, чтение художественных произведений, воображение, понимание.

Для цитирования: Шукурбоева О.Н. Использование тат-технологического подхода в формировании у учащихся способности к анализу. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С. 106–115.

USING THE TAT TECHNOLOGICAL APPROACH IN DEVELOPING STUDENTS' ANALYTICAL ABILITY

© Ozoda N. Shukurboyeva¹✉

¹Tashkent State University of Uzbek Language and Literature, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article highlights the issue of developing students' ability to analyze literary works as a pedagogical problem. The importance of forming analytical skills and their role in personal development is revealed. Tasks that guide students toward analyzing literary works are demonstrated through examples from school textbooks, with methodological recommendations provided.

AIM: to develop students' ability to analyze literary works. To foster their aesthetic taste, figurative and logical thinking.

MATERIALS AND METHODS: textbook, tools for developing analytical ability, TAT technological approach, differentiated tasks.

DISCUSSION AND RESULTS: this article discusses how to engage modern students in reading and analyzing literary works, and the ways to develop their analytical ability. It was demonstrated that the use of modern technologies, artificial intelligence capabilities, differentiated tasks, and a step-by-step technological approach to analysis helps to build students' analytical skills, which was proven through examples.

CONCLUSION: developing students' ability to analyze literary works is of great importance today. A student who has acquired this ability will grow into an independent-minded person, capable of solving life's problems and understanding the hearts and pain of others. Properly organizing this process contributes to the development of students' logical and critical thinking, aesthetic taste, figurative thinking, speech, and reasoning skills.

Keywords: analysis, ability, textbook, figurative thinking, reading literary works, imagination, understanding.

For citation: Ozoda N. Shukurboyeva. (2025) 'Using the tat technological approach in developing students' analytical ability', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.106–115. (In Uzbek).

Axborot qabul qilish jarayoni raqamli muhit ta'sirida shakllanayotgan, badiiy asar o'qishdan ko'ra zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar ko'proq qiziqtirayotgan, ruhiyatida beqarorliklar, tafakkur va tasavvurida esa ixchamlashish vujudga kelayotgan bugungi o'quvchilarni qayta badiiy asar mutolaasiga jalb etish, ularda badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar intilish va talabini inobatga olgan holda zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib, tahlilga undovchi topshiriq va o'yinlar tizimini ishlab chiqish, adabiyotning ta'sir kuchini oshirish, badiiy asarlarni tahlil qilish metodikasini yanada takomillashtirish muhim sanaladi. Bu holat ularni hissiy cho'kish va beqarorlikdan saqlab qoladi. Zero, badiiy asarlarni tahlil qilish layoqati shakllangan o'quvchilarda mustaqil dunyoqarash, estetik did, obrazli tafakkur hamda tanqidiy fikrlash yaxshi rivojlanadi. Bunday layoqat shakllangan o'quvchigina duch kelgan har qanday muammolar qarshisida dovdirab qolmaydi, balki o'zi mustaqil yechim topa oladi.

Shu o'rinda, badiiy asar mutolaasi o'quvchiga faqatgina estetik zavq emas, balki hayotiy tajriba, saboq va mustaqil qaror qabul qilish imkonini ham beradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning adabiy tahlil ko'nikma-malakalarini shakllantirishda "badiiy matn ustida ishlash usullari adabiyot metodikasining azaliy muammolaridan sanalishi", "adabiyot o'qitishda badiiy asar tahlili alohida mavqega ega"ligi ko'pgina olimlar tomonidan ta'kidlanadi. Davlat ta'lim standartiga badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasining kiritilgani, adabiyot o'quv dasturida badiiy asarlarni tahlil qilishga layoqatini shakllantirishga e'tibor qaratilayotgani, yangilanib borayotgan adabiyot darsliklarida badiiy asar tahliliga oid ma'lumotlar berib borilayotgani ushbu tushunchaning pedagogik muammo sifatida ko'tarilganini anglatadi.

Bu jarayon, aslida, o'quvchining nafaqat bilimini, balki estetik dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va shaxsiy kamolotini ham rivojlantiradi. Badiiy asarlarni tahlil qilish deganda badiiy asarni chuqur o'rganish, uning mazmunini, g'oyasi hamda obrazlarini tahlil qilish, shuningdek, badiiy asarda qo'llangan vositalar hamda ularning badiiyligni, estetik go'zalligni yuzaga chiqarishdagi ahamiyatini idrok etish, yozuvchi mahoratini his etish, ularni tahlil qilish tushuniladi. Tahlildan ko'zlangan asosiy maqsad esa badiiy asarni chuqur anglash, uning badiiy qiymatini baholash hamda o'quvchi tasavvuri va hissiyotlarini uyg'otishdir. Tahlilga kirishgan o'quvchi badiiy asarni shunchaki o'qib chiqmaydi, balki uning mavzusi, g'oyasi nima haqida ekanligini anglaydi. Asardagi qahramonlar xarakteri va ruhiyatidagi o'zgarishlarni, ularning voqealar rivojida ahamiyatini kuzatadi. Badiiy asarning tuzilishini, badiiy til va ifoda vositalarini o'rganish bilan birga muallifning estetik maqsadi hamda ijod mahsulida aks etgan davr ruhini tushunib boradi. Shuningdek, badiiy asarda tasvirlangan qarama-qarshiliklar, ya'ni yaxshilik va yomonlik, oqibat va oqibatsizlik, adolat va zulm kabi turli tushunchalarni bir-biriga qarshi qo'yish, his qilish orqali ham o'zi tarbiyalanib boradi. O'quv tahlili o'zida pedagogik maqsad ko'zlaydi, ta'lim oluvchilar bilan olib boriladi.

Shu sababli, badiiy tahlil jarayonida o'quvchi nafaqat kitobni o'rganadi, balki o'zining hayotiy qarashlari va qadriyatlarini shakllantiradi. Badiiy asarlarni tahlil qilishda estetik, kognitiv, psixologik, struktural hamda tarixiy-biografik, sotsiologik va tarixiy yondashuvlardan keng foydalaniladi. Jumladan, estetik yondashuvda o'quvchida estetik did va badiiy asarga munosabat shakllantiriladi, unda badiiy asarning go'zalligi, til uslubi, tasvir vositalari, obrazlarning ifodaviyligi tahlil qilinadi, asarning jozibasini oshirgan unsurlarga e'tibor qaratiladi. Jumladan, 8-sinf adabiyot darsligida Lutfiy ijodidan berilgan "Ayoqingg'a tushar har lahza gisu" g'azalini irsoli masal sa'natining yoki Navoiyning "Bormog'in" tuyug'ida esa tajnislarning qo'llanishi she'rning estetik jozibasini yuzaga keltirgan. Yoki ushbu darslikda berilgan Oybekning "Na'matak" she'rida qo'llangan tashxis va tashbeh san'atlari o'quvchiga his qilish va tasvirni ko'z oldida butun boricha gavdalandirish imkonini beradi, ya'ni beixtiyor tasavvurda uning jonli manzarasi namoyon bo'ladi.

Nafis chayqaladi bir tup na'matak
Yuksakda shamolning belanchagida

Yoki:

Poyida yig'laydi kumush qor yum-yum...

Nafis chayqaladi bir tup na'matak.

Yo:

Yuksakda raqs etar bir tup na'matak,

Quyoshga bir savat gul tutib xursand.

Ushbu badiiy san'atlar lirik asarning jozibasini, estetik ta'sirini yuzaga keltirgan unsurlar bo'lib, ularni tushuntirishda estetik tahlil yondashuviga suyanish mumkin.

Ammo amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar adabiy matnni yod olishga, tayyor bayon asosida fikr yuritishga moyildirlar. Ularning ko'pchiligi mustaqil ravishda asar mazmunini tahlil qilib, obrazlar orasidagi ziddiyatni anglay olmaydi yoki badiiy tafakkur elementlarini ifodalashda qiynaladi. Asarni anglash, tahlil qilish, uning hayotiy va estetik mazmunini chuqur tushunish uchun esa o'quvchining tafakkur faoliyati faollashtirilishi zarur.

O'quvchida badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirish uchun ularni bosqichma-bosqichga tahlilga olib kiruvchi uch bosqichli TAT yondashuvini tavsiya qilishimiz mumkin. Ushbu yondashuv tahlil, anglash va tasavvur qilish bosqichlari asosida tashkil qilinib, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan savollar, o'yin- topshiriqlar hamda testlardan iborat bo'ladi. Ushbu bosqichlar orqali o'quvchi avval badiiy asarni qismlarga ajratib, undagi elementlarni tahlil qiladi, tahlil jarayoni va undan so'ng badiiy asarning umumiy mazmun-mohiyatini anglaydi hamda yakuniy bosqichda obrazali fikrlash va badiiy asarni xayolda jonlantirish orqali tasavvurini kengaytiradi. Ya'ni bunda badiiy asar asosida o'z tasavvurini ishga solgan holda rasm chizish, sahnalashtirish, alternativ davom yozish mumkin bo'ladi. Ushbu yondashuvni 7-sinf adabiyot darsligi¹dagi "Oqbo'yin" asari misolida quyidagicha tushuntirish mumkin. Tahlil bosqichida quyidagi savol va topshiriqlar o'rin olib, ulardan badiiy asarning tuzilishi va elementlarini ajratib olish maqsadi ko'zlanadi:

1. Daftaringizga "T" sxemasi yoki vertikal chizma chizgan holda "Oqbo'yin" hikoyasining asosiy g'oyasini va g'oya atrofidagi qo'shimcha fikrlarni ajratib yozing.

2. "Oqbo'yin" asarida qatnashgan qahramonlar ro'yxatini tuzing va har birining o'ziga xos xususiyatini yozib chiqing.

3. Jadval yoki sxema chizgan holda "Oqbo'yin" asaridagi voqealar ketma-ketligini qisqa holda yozib chiqing.

4. "Oqbo'yin" asarida qanaqa muammo ko'tarilgan, uning yechimi qanday bo'ldi? O'zingiz mustaqil alternativ(muqobil) yechim tavsiya qiling.

Anglash bosqichida asosiy e'tibor badiiy asarning mazmun-mohiyatini tushunishga va anglashga qaratiladi:

1. "Oqbo'yin" asarining mazmunini qisqa holda 6-7 gap bilan tasvirlang.

¹ Mirzayeva Z, Djalilov K. 7-sinf adabiyot darsligi, –Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224 b.

2. Asar mazmunini ochib beruvchi, eng asosiy fikrni, ya'ni iqtibosni aniqlab, uning mazmunini izohlang.

3. "Nihoyat bu kech uning sabr kosasi to'lib toshdi. Ortiq bardosh berishga o'zida kuch topmadi. Supada uxlab yotgan bolani ko'zi qiyib-qiyamay, devor oshib ko'chaga chiqdi. Ko'chadan dalaga...". Oqbo'yinning Mallanining oldiga borish qaroriga kelishiga nimalar sabab bo'ldi? Ushbu qarorga sabab bo'lgan omillarni yozing.

4. "Oqbo'yin" asaridan qanday xulosa kelib chiqadi? Muallif bu asari orqali nima demoqchiligini yozing?

Tasavvur bosqichi o'quvchilarda obrazli fikrlash va ijodiy tasavvurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan, ushbu bosqichda o'quvchilarga quyidagi topshiriqlar beriladi:

1. "Oqbo'yin" asaridagi qahramonlaridan biriga, jumladan, Karim podachi, Oqbo'yin, Rasul, Yoldor, Malla yoki Olaparga xat yozing. Ularga nima degan bo'lar edingiz?

2. Ushbu hikoyaga alternativ yakun yozing.

3. Hikoya asosida rasm chizing yoki sahna ko'rinishining sujetini tayyorlang.

4. Agar hikoya davom etadigan bo'lsa, voqealar qanday tus olishini o'zingiz o'ylab yozing.

TAT texnologik yondashuvini 5-7-sinf adabiyot darsligidagi boshqa asarlar tahlilida ham qo'llash mumkin. Uni quyidagicha jadvalda kengaygan holda izohlaymiz:

Tahlil qilish bosqichlari	Bosqichlarga oid topshiriqlar	Baholash mezonlari
Tahlil bosqichi	Matndan asosiy va ikkinchi darajali g'oyalarni aniqlang.	Asosiy g'oyani aniq aytishi va qo'shimcha fikrlarni to'g'ri ajrata olishi kerak.
	Asarda qatnashgan qahramon va epizodlar ro'yxatini yozing. Ularga qisqagina baho bering. Ularning voqealar rivojidadagi o'rnini ayting.	Har bir qahramonning ruhiy va ichki dunyosi bilan aks ettira olishi hamda sujetdagi rolini tahlillay olishi kerak.
	Voqealar ketma-ketligini jadval yoki sxemaga qisqa holda aks ettiring.	Bunda voqealar ketma-ketligi va mantiqiy bog'lanishini tahlil qila olishi lozim.
Anglash bosqichi	Asar mazmunini 5-6 gap bilan qisqagina aks ettiring.	Mazmun to'liq, qisqa bayon etilganligi
	Asardagi eng ta'sirli jummalarni toping hamda ularning mazmuni va asar g'oyasini yuzaga chiqarishdagi o'rniga izoh bering.	Chuqur ma'noga ega iqtibos tanlay olganligi va uni izohlay olishi, uning asar g'oyasini ochishdagi o'rnini ayta olishi.
	Muallif g'oyasini, ushbu asari orqali nima demoqchi bo'lganini yozing	Aniq va mantiqan muallif g'oyasini izohlay olganligi.

Tasavvur bosqichi	Asar qahramoniga yoki asardagi biror qahramonga maktub yozing.	O'quvchining ijodkorligi, qahramonlarning ijobiy va salbiy tomonlariga baho bera olishi, ularning ruhiyatini tushunishi
	O'qigan asaringiz asosida rasm chizing yoki she'r, hikoya yozing. Sahna ko'rinishiga sujet tayyorlang.	Obrazli fikrlay olishi, ijodiylik darajasi.
	1. Agar hikoya davom etadigan bo'lsa, voqealar qanday tus olishini o'zingiz o'ylab yozing. 2. Hikoya voqealarini boshqa davr yoki joyga moslab qayta yozing yoki hikoyaga alternativ yakun yozing.	O'quvchining tasavvur kengligi, fantaziya va mantiq uyg'unligi baholanadi.

Shuningdek, o'quvchida badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirishda differensial topshiriqlar tizimini ishlab chiqish muhimdir. Bunda adabiyot o'qituvchisidan sinchkovlik, uddaburonlik talab etiladi. Chunki sinfdagi bilimli, tirishqoq, uyatchan dangasa hamda loqayd o'quvchini aynan sinchkov, bilimli o'qituvchigina ajrata oladi. Ularni badiiy asar mutolaasi hamda tahliliga birdek jalb qilish uchun esa differensial, ya'ni o'quvchi o'zlashtirishi, qiziqish va tahlil qilish layoqatiga qarab bitta mavzu asosida turli darajadagi topshiriqlar bera oladi. Bu usul orqali asar har bir o'quvchi tomonidan tahlil qilinmay qolmaydi, balki o'zlashtirish imkoniyatiga qarab turlicha tahlil qilinadi. Jumladan, buni 7-sinf adabiyot darsligida berilgan "Chol va dengiz" asari misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishdagi topshiriqlar berish mumkin:

1. Yuqori darajada biluvchi o'quvchiga: "Santayagoning ichki kechinmalarini, uning o'y-xayollarini, fe'l-atvorini tahlil qiling";
2. O'rta darajada o'zlashtiruvchi o'quvchi uchun: "Santayagoning kuchli va ojiz, ijobiy va salbiy tomonlariga baho bering";
3. Past o'zlashtiruvchi o'quvchiga esa: "Santayago kim? Butun sujet davomida u qanaqa harakatlarni amalga oshirdi?"

Yaxshi bilamizki, maktabdan uyga, uydin ko'chaga shoshgan o'quvchilar ham yo'q emas. Bunday o'quvchilar dars tayyorlash tugul, hatto dars jadvalini almashtirmagan holda ertasiga maktabga shoshishadi. Yoki bir o'quv yili davomida maktabga kitob ko'tarib kelib, uni bir bo'lsa-da ochib o'qimaydigan dangasa o'quvchilar ham, afsuski, topiladi. Mana shunday o'quvchilarga kerakli xulosa chiqarib, xatosini tuzatib olishida ayrim asarlarning to'g'ri tahlili yordam beradi. Jumladan, 5-sinf adabiyot darsligida Sa'diy Sheroziyning

“Ustiga kitob ortilgan eshak, Na olim va na donodir beshak” hikmati berilgan. Uning tahlili orqali o‘quvchida salbiy jihatlarni kamaytirib, ijobiy fazilatlarni shakllantirish mumkin. Darhaqiqat, kitob ko‘tarib yurib, ammo uni o‘qimaydigan insondan eshakning nima farqi bor?! O‘qituvchi tomonidan o‘quvchilar to‘g‘ri tahlilga yo‘naltirilganda bu toifadagi o‘quvchilar o‘z qilmishlaridan uyalishadi, xatolarini esa tuzatishadi.

Sa‘diy Sheroziyning asarlari ichida vaqtni qadrlashga o‘rgatuvchi hikmatlar ham ko‘p bo‘lib, ular o‘quvchini hozirdan ilm olishga, hunar o‘rganishga va vaqtdan unumli foydalanishga chaqiradi. “Erta kun arpaga zor bo‘lmay desang, Bukun ek, shoyadki, bug‘doy non yesang”, “Chumoli yoz bo‘yi yig‘ar yemak-don, Toki qishda uyi bo‘lsin farovon”. Yoki uning quyidagi hikmati ayni o‘smir bolalar o‘rtasida tengdoshlari bilan bo‘lib turadigan urishqoqlik, jizzakilik holatlariga barham berishga hissa qo‘shadi: “Fildek zo‘r bo‘lsang-u, sherdek urishqoq, Nazdimda, jangdan sulh ming bor afzalroq”. Bu zayldagi o‘quvchi tarbiyasi va ta‘limida ulkan ahamiyatga ega asarlar ro‘yxatini ko‘plab davom ettirish mumkin. Ularning ko‘pi darsliklarda berilmagan. Shuning uchun o‘quvchini mustaqil o‘qishi uchun to‘g‘ri yo‘naltirish, asarlar ro‘yxatini shakllantirib berish yoki tavsiya qilish muhim. Ular bilan mustaqil o‘qigan asarlari bo‘yicha ham adabiy kechalar uyushtirish, tadbirlarda sahna ko‘rinishlari tayyorlash mumkin. Zero “Bolalarni ko‘rkam asar o‘qishga qiziqtirish, badiiy so‘zni tuyish, undan ta‘siralanish va zavq ola bilishga yo‘naltirish ularning ko‘ngillarini injalashtiradi, tabiatini tozalaydi”.

O‘quvchilarda badiiy asarlarni tahlil qilish layoqatini shakllantirishga oid takliflar:

1. **Bosqichma-bosqich yondashuvni joriy etish:** Bunda o‘quvchining yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda badiiy asar tahlilini TAT, ya‘ni tahlil, anglash va tasavvur qilish kabi yondashuvni uch bosqichda tashkil etish tavsiya etildi. Ushbu tavsiyaga ko‘ra o‘quvchi avval matnni tahlil qiladi, so‘ng mazmun-mohiyatini anglaydi hamda yakuniy bosqichda obrazli fikrlash orqali tasavvurini kengaytiradi. Bu esa o‘quvchining fikrlash, tushunish hamda ijodiy yondashuvini rivojlantiradi.

2. **Differensial topshiriqlardan foydalanish:** Bir sinfdagi turli darajada o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar uchun murakkabligi jihatidan tabaqalashtirilgan topshiriqlarni ishlab chiqish lozimligi, kuchli, o‘rtacha hamda sust o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar ehtiyojlariga moslangan tahliliy savol va topshiriqlardan foydalanish yaxshi natija beradi.

3. **Badiiy asar mohiyatiga chuqur kirib boruvchi savollarni ishlab chiqish:** Umumiy mazmun darajasidagi, yuzaki voqea va faktlarni so‘raydigan savollardan ko‘ra, mazmuniy, g‘oyaviy va tahlil qilishga yo‘naltiruvchi savollar tizimini ishlab chiqish zarur. Jumladan, “Qahramon ichki dunyosini qanday tushundingiz?”, “Muallif ushbu obraz orqali nima demoqchi?” kabi murojaatlar o‘quvchini o‘ylashga, fikrlashga olib keladi.

4. Tahlil layoqatini shakllantirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish: Zamon talabi, o'quvchi qiziqishlarini inobatga olgan holda badiiy asarlar tahlil qilish layoqatini shakllantirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan bir vosita sifatida foydalanish zarur.

Bunday usullarni joriy qilish nafaqat o'quvchini bilim olishga undaydi, balki uni o'z fikrini asoslashga, muallif g'oyasini chuqur anglashga ham o'rgatadi. Har bir o'quvchi qiziqishi va darajasiga mos topshiriq olganida, u o'zining muvaffaqiyatini his qiladi va dars jarayonida faol ishtirokchi bo'lishga intiladi. Natijada darslar qiziqarli, bahs-munozarali o'tadi, ijodiy muhit yuzaga keladi. O'qituvchi ham o'quvchi hamkorligida olib borilgan bunday tahlillar samarali bo'lib, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, adabiy estetik did, hayotiy xulosalar chiqarish layoqati shakllanadi. Shuningdek, o'quvchilar o'qigan asarlarini sahna ko'rinishlari, rolli o'yinlar orqali ifoda etish imkoniga ega bo'lishadi. Bu esa nafaqat kitob mazmunini chuqurroq o'zlashtirishga, balki nutq madaniyati, jamoada ishlash, o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Demak, badiiy asarlarni tahlil qilish jarayoni faqat bilim berish emas, balki tarbiyaviy, ijtimoiy va psixologik jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, zamonaviy adabiyot darslari metodikasida bunday yondashuvni keng joriy etish dolzarbdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Зуннунов А. Бадий асар таҳлили методикаси. - Т.: Ўқитувчи, 1989. – 120 б.
2. Зуннунов А. Бадий асарни ўқишни ўрганиш. Т.: Ўзбекистон нашриёти, 1983. – 37 б.
3. Мирқосимова М.М. Ўқувчиларда адабий таҳлил малакасини шакллантириш ва такомиллаштириш усуллари: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1995. – 253 б.
4. Yo'ldoshev Q. Maktabda adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2023. – 628 b.
5. Matchonov S. Adabiyot darslarida tahlil va talqin uyg'unligi. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali 2020-yil. 7-son 8-bet.
6. Husanboyeva Q. va boshq. Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: "Innovatsiya -Ziyo",2020, 198-bet
7. Husanboyeva Q, Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. Darslik, 2-kitob. – Toshkent: "Innovatsion - Ziyo", – 2022. 392 b.
8. Olimov S va boshq. 8-sinf adabiyot darsligi. – Toshkent: G'ofur G'ulom, 2019. – 352 b.
9. Ahmedov S va boshqalar, Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf uchun darslik.– Toshkent: "Sharq", 2020. -272 b

10. Mirzayeva Z, Djalilov K. 6-sinf adabiyot darsligi –Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224 b.
11. Mirzayeva Z va boshq. 7-sinf adabiyot. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shukurboyeva Ozoda Nasriddin qizi**, tayanch doktorant, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, [Шукурбоева Озода Насриддин кизи, докторант базовой докторантуры, Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы], [Ozoda N. Shukurboyeva, PhD researcher, Tashkent State University of Uzbek Language and Literature]; manzil: O'zbekiston, Toshkentshahri [адрес: Узбекистан, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, Tashkent city];